

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №1 (21)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ
ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 1 (21)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очилов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

**БУРУН ВА БУРУН ЁНДОШ БЎШЛИҚЛАРИДА ПОЛИП АНИҚЛАНГАН БЕМОРЛАРДА
ТОУНБЕЕ МАНЁВРИ ВА ИММУНОЛОГИК КЎРСАТКИЧЛАР**

Лутфуллаева Г.У., Мирзаев Э.М., Худойбердиев Ж.Б., Холбоев М.А.
Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Эшитиш қобилияти бузилган ва параназал соҳада полип аниқланган беморларда Евстахий найи дисфункциясини баҳолаш ва аллергик сенсibiliзация даражасини аниқлаш масалалари таҳлил қилинди. Тоунбее манёври натижаларига кўра, I гуруҳда Евстахий найи функцияси кўпроқ бузилгани, II гуруҳда эса бу функция қисман сақлангани аниқланган. Шунингдек, IgE даражаси бўйича таҳлилда IA гуруҳда аллергик сенсibiliзация даражаси энг юқори экани ва полип ривожланишида аллергик омиллар устувор экани тасдиқланган. Қолган гуруҳларда IgE даражалари нисбатан паст бўлиб, яллиғланиш ва анатомик омиллар роли эҳтимол қилинган.

Калит сўзлар: Евстахий найи, Тоунбее манёври, эшитиш қобилияти, IgE, аллергик сенсibiliзация, полип, параназал бўшлиқлар.

**TOYNBEE MANEUVER AND IMMUNOLOGICAL INDICATORS IN PATIENTS WITH NASAL
AND PARANASAL SINUS POLYPS**

Lutfullaeva G.U., Mirzaev E.M., Xudoyberdiev J.B., Holboev M.A.
Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. This article analyzes the dysfunction of the Eustachian tube and the level of allergic sensitization in patients with hearing loss and diagnosed nasal polyps in the paranasal sinuses. According to the results of the Toynbee maneuver, Group I patients showed more significant dysfunction of the Eustachian tube compared to Group II, where some middle ear function was preserved. IgE analysis revealed the highest levels in Group IA, indicating the key role of allergic mechanisms in polyp development. In the other groups, lower IgE levels suggest the predominance of non-allergic factors such as inflammation or anatomical anomalies.

Keywords: Eustachian tube, Toynbee maneuver, hearing, IgE, allergic sensitization, polyp, paranasal sinuses.

**МАНЁВР ТОЙНБИ И ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ У ПАЦИЕНТОВ С
ПОЛИПАМИ В ПОЛОСТИ НОСА И ОКОЛОНОСОВЫХ ПАЗУХАХ**

Лутфуллаева Г.У., Мирзаев Э.М., Худойбердиев Ж.Б., Холбоев М.А.

Самарқандский государственный медицинский университет, г. Самарқанд, Ўзбекистан

Резюме. В данной статье рассмотрены вопросы оценки дисфункции евстахиевой трубы и уровня аллергической сенсibiliзации у пациентов с нарушением слуха и диагностированными полипами в околоносовых пазухах. По результатам манёвра Тойнби было установлено, что у пациентов группы I функция евстахиевой трубы нарушена в большей степени, чем у пациентов группы II. Анализ уровня IgE показал наибольшие значения в подгруппе IA, что указывает на важную роль аллергического компонента в патогенезе полипозного процесса. В остальных группах уровень IgE был ниже, что позволяет предположить преобладание неаллергических факторов.

Ключевые слова: Евстахиева труба, манёвр Тойнби, слух, IgE, аллергическая сенсibiliзация, полип, околоносовые пазухи.

e-mail: lutfullayevagulnoza9@gmail.com

Долзарблиги. Бурун ва параназал бўшлиқларда полиплар ривожланиши эшитиш қобилияти бузилишининг муҳим клиник сабабларидан бири ҳисобланади. Айниқса, Евстахий найи функциясининг бузилиши орқали ўрта қулоқда вентиляция ва босим тенглашувининг издан чиқиши эшитиш органининг кондуктив ва аралаш шаклда шикастланишига олиб келади. Бу ҳолат нафақат эшитиш фаолиятининг пасайиши, балки беморнинг ҳаёт сифатига ҳам салбий таъсир кўрсатади [6,7].

Шу нуқтаи назардан, Тоунбее манёври орқали Евстахий найи дисфункциясини баҳолаш ва иммунологик ҳолат, хусусан IgE даражасини таҳлил қилиш орқали полипоз жараённинг патогенезида аллергик омилларнинг аҳамиятини аниқлаш ушбу тадқиқотни клиник амалиётда катта аҳамиятга эга

килади [2,3,4]. Тиббий амалга тадбиқ этилиши мумкин бўлган маълумотлар, хусусан, эшитиш қобилиятини сақлаб қолиш, аллергик фонига қараб даво усулини танлаш ва рецидивларни олдини олишда муҳим ҳисобланади. Ушбу мавзудаги илмий изланишлар аллергик ринит, полипоз риносинусит ва эшитиш бузилишлари ўртасидаги боғлиқликни чуқурроқ англашга ёрдам беради [1,5,8].

Тадқиқот натижалари. Тадқиқотда иштирок этган барча беморлар қуйидаги гуруҳларга бўлинди: IА гуруҳи –кондуктив эшитиш қобилияти бузилиши мавжуд ва касаллик давомийлиги 1 йилгача бўлган беморлар; IВ гуруҳи – кондуктив эшитиш қобилияти бузилиши мавжуд ва касаллик давомийлиги 1 йилдан ортиқ бўлган беморлар; IIА гуруҳи – аралаш эшитиш қобилияти бузилиши мавжуд ва касаллик давомийлиги 1 йилгача бўлган беморлар; IIВ гуруҳи – аралаш эшитиш қобилияти бузилиши мавжуд ва касаллик давомийлиги 1 йилдан ортиқ бўлган беморлар.

Евстахий найининг дисфункциясини аниқлаш мақсадида ўтказилган Тоунбее манёври натижалари 1-расмда келтирилган. Тадқиқот гуруҳидаги беморларда ўтказилган Тоунбее манёври натижаларига кўра, IА ва IВ гуруҳларда манфий натижалар юқори улушни ташкил этди. Хусусан, IА гуруҳида беморларнинг 80%ида, IВ гуруҳида эса 81%ида манёвр манфий эканлиги қайд этилди. Бу кўрсаткичлар шуни кўрсатадики, I гуруҳдаги беморларнинг аксариятида Евстахий найи функцияси бузилган. Мусбат натижалар нисбатан кам кузатилди: IА гуруҳида 20%, IВ гуруҳида эса 19% ни ташкил этди.

1-расм. Тадқиқот гуруҳидаги беморларда ўтказилган Тоунбее манёври натижалари, %

II гуруҳда эса манфий натижалар нисбатан камроқ учради. IIА тоифасида 60% беморда манёвр манфий бўлган бўлса, 40% ҳолатда мусбат натижа қайд этилди. Бу маълумотлар IIА гуруҳидаги баъзи беморларда тимпаник функция қисман сақланганини кўрсатади. Шу билан бирга, IIВ гуруҳида фақат битта бемор таҳлилга жалб этилган бўлиб, унда 100% манфий натижа қайд этилган. Бу эса ўрта қулоқ вентиляциясининг тўлиқ бузилганини англатади.

Умуман олганда, манфий Тоунбее манёври натижалари I гуруҳда устун бўлиб, бу гуруҳда Евстахий найи ва ўрта қулоқ функциясининг кескин бузилганини кўрсатади. II гуруҳда эса бу кўрсаткич нисбатан паст бўлиб, айрим ҳолларда функция сақлангани кузатилди.

IgE (иммуноглобулин E) иммун тизими томонидан ишлаб чиқариладиган антитело бўлиб, аллергик реакцияларда муҳим рол ўйнайди. IgE антителоларининг мавжудлиги муайян аллергенларга сезгирликни кўрсатади.

Тадқиқот гуруҳидаги полип аниқланган беморларда умумий иммуноглобулин E (IgE) даражаси кўрсаткичларининг солиштирма таҳлиliga кўра, гуруҳлар ўртасида муайян фарқлар аниқланган.

1-жадвал

**Тадқиқот гуруҳидаги полип аниқланган беморларда IgE кўрсаткичлари) (M±m)
(жойни пастрокла алохидалаб)**

Кўрсаткич	I А гуруҳ	I В гуруҳ	II А гуруҳ	II В гуруҳ
IgE (0-100 г/л)	134,7±9,69**	84,2±6,48*	105,06±4,07*	92,0±4,69*

*Изоҳ: назорат гуруҳига нисбатан статистик ишончлик қиймати * - p-0,05, ** - p-0,01.*

IA гуруҳдаги беморларда IgE миқдори ўртача $134,7 \pm 9,69$ г/л ни ташкил этган бўлиб, бу барча тоифалар орасида энг юқори кўрсаткич ҳисобланади. Ушбу ҳолат полип ривожланишига таъсир этувчи аллергик омиллар роли IA тоифасида жуда муҳим эканлигини кўрсатади. IgE миқдорининг юқорилиги организмда аллергик сенсibiliзatsiя даражаси юқори эканлигини билдиради ва аллергик ринит билан боғлиқ патогенезни тасдиқлайди.

IV гуруҳда эса ушбу кўрсаткич анча паст, ўртача $84,2 \pm 6,48$ г/л ни ташкил этган, яъни IA гуруҳига нисбатан тақрибан 1,6 марта кам. Бу ҳолатда полип ривожланишида аллергик эмас, балки бошқа — масалан, яллиғланиш, анатомик ёки инфилтратив омиллар устун бўлиши эҳтимолдан холи эмас.

PA гуруҳда IgE даражаси ўртача $105,06 \pm 4,07$ г/л бўлиб, бу I гуруҳ кўрсаткичлари орасидаги оралиқ даражани ташкил этади. Ушбу тоифада ҳам аллергик фон мавжуд, аммо у IA гуруҳига нисбатан камроқ ифодаланган.

PB гуруҳда эса IgE даражаси ўртача $92,0 \pm 4,69$ г/л ни ташкил этган бўлиб, бу ҳам ўртача миқдордаги кўрсаткич ҳисобланади. Бу ерда ҳам аллергик таъсир мавжуд бўлиши мумкин, аммо у асосий омил сифатида ҳисобланмаслиги эҳтимолга яқин.

Хулоса қилиб айтганда, IA гуруҳдаги беморларда IgE кўрсаткичи аҳамиятли даражада юқори эканлиги полип ривожланишида аллергик жараёнлар муҳим ўрин ўйнаётганини кўрсатади. Қолган гуруҳларда IgE миқдори нисбатан пастроқ бўлиб, полипоз жараёнида аллергик омиллар муҳим омил эканлигини тасдиқлайди.

Хулосалар:

1. Тоупбее манёври натижалари Евстахий найи функцияси I гуруҳда кескин бузилганини, II гуруҳда эса айрим ҳолларда сақланганини кўрсатади. Бу ҳолат эшитиш қобилиятининг тури ва касаллик давомийлиги Евстахий найи дисфункцияси билан боғлиқлигини кўрсатади.

2. IgE миқдорининг IA гуруҳда юқори бўлиши полип ривожланишида аллергик омиллар асосий патогенетик механизм эканини кўрсатса, бошқа гуруҳлардаги пастроқ кўрсаткичлар яллиғланиш ва бошқа таъсирларнинг устуворлигини тасдиқлайди.

Адабиётлар рўйхати:

1. Wang X. et al. Post-radiation otitis media with effusion in NPC patients // *Int J Radiat Oncol Biol Phys.* – 2014. – № 90. – P. 632–639.
2. Ward B.K. et al. Twelve-month outcomes of Eustachian tube procedures for management of patulous Eustachian tube dysfunction // *Laryngoscope.* – 2019. – Vol. 129(1). – P. 222–228. – doi:10.1002/lary.27443.
3. Ware J. E, Sherbourne C. D. The MOS 36-item short-form health survey (SF-36): I. Conceptual framework and item selection. - *Medical Care.* - 1992. - № 30(6): P. 473–483.
4. Wassmer E. et al. How do paediatricians communicate with children and parents? // *Acta Paediatr.* – 2004. – Vol. 93(11). – P. 1501–1506. doi:10.1080/08035250410015079. PMID: 15513580.
5. Wiley S. et al. Findings from Multidisciplinary Evaluation of Children with Permanent Hearing Loss // *Int J Pediatr Otorhinolaryngol.* – 2011. – Vol. 75(8). – P. 1040–1044.
6. Wilson BS. et al. Global hearing health care: new findings and perspectives. // *Lancet.* - 2017. - № 390(10111): P. 2503–2515. doi:10.1016/S0140-6736(17)31073-5
7. World Health Organization (WHO). World Report on Hearing. // WHO Publications. – 2021. P. 10-15.

Иқтибос учун: Лутфуллаева Г.У., Мирзаев Э.М., Худойбердиев Ж.Б., Холбоев М.А. Бурун ва бурун ёндош бўшлиқларида полип аниқланган беморларда Тоупбее манёври ва иммунологик кўрсаткичлар // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси.* – 2026. – № 1(21). – Б. 276–278. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18298709>